

ANIQ FANLAR, ZAMONAVIY ISHCHI KASBLARNI TAYYORLASHDA ULARNING AHAMIYATI.

Rajabova Shaxnoza Suvonovna

G'ijduvon tuman 1-son kasb-hunar maktabi umumta'lim fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526139>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada aniq fanlar, ularni o'qitish jarayonida yuzaga keladigan muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: aniq fanlar, shaxsga yo'naltirilgan metodlar, zamonaviy kasblar.

Аннотация:

В данной статье рассматриваются конкретные предметы, проблемы, возникающие при их преподавании, и пути их преодоления.

Ключевые слова: точные науки, лично-ориентированные методы, современные профессии.

Annotation:

This article discusses specific subjects, problems that arise during their teaching, and ways to overcome them.

Key words: exact sciences, person-oriented methods, modern professions.

“Barchangiz guvohsiz, bugun zamon shiddat bilan o'zgarib, barcha sohalar qatori ta'lim tizimi oldiga ham o'ta dolzarb va murakkab vazifalarni qo'ymoqda. Biz dunyo miqyosidagi keskin raqobatga bardosh bera oladigan milliy ta'lim tizimini yaratishimiz zarur. Shu maqsadda, avvalo, ta'lim maskanlarining moddiy-texnik bazasini, kadrlar salohiyatini mustahkamlash, darsliklar va o'quv qo'llanmalarini zamon talablari asosida takomillashtirish, o'quv dasturlari va standartlarini optimallashtirish, soha xodimlarining ish haqini bosqichma-bosqich oshirib borish, ularning mashaqqatli mehnatini munosib qadrlash bundan buyon ham doimiy e'tiborimiz markazida bo'ladi” deb ta'kidlagan edi muhtaram Prezidentimiz o'zining nutqida.

Darhaqiqat, bu islohotlar o'z natijasini berishni boshladi, chunki bir necha minglab yoshlarimiz bugungi kunda fanlardan, xususan, aniq fanlardan jahonda tengsiz ekanliklarini bir necha bor isbotlashmoqda. Shu bilan bir qatorda, aniq fanlarni o'qitishda hali bir qator muammolar borki, ularni bartaraf etish izchil chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Bugungi bozor talabiga javob beruvchi zamonaviy kasblar, xususan, kompyuter texnologiyalari bilan bog'liq faoliyatlar aniq fanlar, xususan fizika fanini puxta egallashni talab qiladi. Shundan kelib chiqqan holda, biz fizika fani o'qituvchilaridan har bir dars mashg'ulotiga jiddiy yondashish, darslarda interaktiv metodlardan samarali foydalanish talab etiladi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari o'z mohiyatiga ko'ra ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to'laqonli rivojlanishlarini ko'zda tutadi. Bu esa ta'limni loyihalashtirilayotganda, albatta ma'lum bir ta'lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog'liq o'qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshishni nazarda tutadi.

Fizika darslarini o'tishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchi yoshlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning muhim omilidir.

Adabiyotlar:

1. Базарова, М. С., Шарипова, М., & Нуруллоев, О. (2021). "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ" ДА АҲОЛИНИНГ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИ ХУСУСИЯТЛАРИ. САМАРҚАНД ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ, 482.
2. Shadiyev, A. (2022). О 'QUV EKSKURSIYASI-TURIZMNI О 'QITISHNING INNOVATSION USULI SIFATIDA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 13(13).
3. Mahmudovna, Q. G. (2024). RAQOBAT STRATEGIYALARI, ULARNI AMALGA OSHIRISHDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI | JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY, 3(5), 15-21.
4. Mahmudovna, G. G. (2024). COMPETITIVE STRATEGIES, THE IMPORTANCE OF USING INNOVATION IN THEIR IMPLEMENTATION. IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI | JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY, 3(5), 8-14.
5. Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TAVSIFLOVCHI OMILLAR. Gospodarka i Innowacje., 46, 620-627.
6. Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION FAOLIYATNING AHAMIYATI.